

PERFIL DE ATUAÇÃO DO NAPNE DO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.19262737

Júlia Lívia Viana França

Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); Mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN);

E-mail: jliviaviana@gmail.com

Davi da Costa Almeida

Professor efetivo e vice-coordenador do curso em especialização em Atendimento Educacional Especializado da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA);

doutor em Educação e em Filosofia;

E-mail: davi.almeida@ufersa.edu.br

RESUMO

A pesquisa analisa as condições institucionais relacionadas à oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Tabuleiro do Norte, sob a perspectiva da gestão escolar. O estudo insere-se no campo das políticas de educação inclusiva na Educação Profissional e Tecnológica, considerando o papel estratégico da gestão na mediação das condições de acesso, permanência e êxito dos estudantes com necessidades educacionais específicas. Metodologicamente, caracteriza-se como pesquisa qualitativa, de natureza descritivo-documental, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário aberto aplicado ao diretor-geral do campus. As respostas foram examinadas considerando o referencial teórico da educação inclusiva e da legislação vigente sobre o AEE. Os resultados evidenciam que, embora haja reconhecimento institucional da importância da educação inclusiva e do papel do NAPNE, persistem fragilidades estruturais e formativas, destacando-se a inexistência de Sala de Recursos Multifuncionais no campus, além de limitações no quadro de profissionais especializados e insuficiência de ações sistemáticas de formação continuada à comunidade escolar. Conclui-se que a consolidação do AEE no campus requer planejamento estratégico integrado, investimento institucional contínuo e fortalecimento das ações de gestão voltadas à educação inclusiva, de modo a garantir condições efetivas de participação, permanência e êxito acadêmico desse público.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Gestão escolar. Educação inclusiva. NAPNE.

ABSTRACT

This study analyzes the institutional conditions related to the provision of Specialized Educational Assistance (AEE) at the Federal Institute of Ceará (IFCE), Tabuleiro do Norte campus, from the perspective of school management. The research is situated within the field of inclusive education policies in Professional and Technological Education, considering the strategic role of management in mediating conditions for access, permanence, and academic success of students with specific educational needs. Methodologically, the study is characterized as qualitative, with a descriptive-documentary nature, using an open-ended questionnaire applied to the campus general director as the data collection instrument. The responses were examined in light of the theoretical framework of inclusive education and the current legislation regarding AEE. The results reveal that, although there is institutional recognition of the importance of inclusive education and the role of the NAPNE, structural and training-related weaknesses persist. Notably, the campus lacks a Multifunctional Resource Room, and there are limitations in the number of specialized professionals as well as insufficient systematic continuing education actions for the school community. It is concluded that consolidating AEE at the campus requires integrated strategic planning, continuous institutional investment, and the strengthening of management actions focused on inclusive education to ensure effective conditions for participation, retention, and academic success of this student population.

Keywords: Specialized Educational Assistance. School Management. Inclusive Education. NAPNE.

INTRODUÇÃO

A consolidação da educação especial, no cenário contemporâneo da educação brasileira, como modalidade transversal, disponibiliza os recursos e os serviços, assim como também orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.

Tais recursos e serviços, segundo Mazzotta (1989, p.39), são organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal dos educandos que apresentem necessidades educacionais específicas.

A partir desta perspectiva, é necessário que a escola juntamente com o professor e com todos os partícipes ativos do processo de ensino-aprendizagem, repensem nas suas estratégias de ensino, como também nas suas práticas pedagógicas, direcionadas à permanência e ao êxito de todos os alunos, de forma isonômica, igualitária e inclusiva, a fim de formar cidadãos críticos, humanos,

conscientes e questionadores, que se preocupem com o bem-estar coletivo e que pensem e tomem atitudes de forma coletiva.

Segundo Sasaki (1999, p.41), a inclusão social é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade.

A partir dos pressupostos estabelecidos por Sampaio (2009), a interação entre crianças com e sem deficiência trouxe, para a sala de aula, efetivamente a oportunidade de trabalhar o respeito ao outro e a solidariedade, assim como a empatia, tais valores tão fundamentais e tão esquecidos no mundo competitivo no qual vivemos”.

Conforme estabelece Bauch (2014, p.5) atualmente há uma percepção entre a comunidade escolar, incluindo os professores, que as diferenças devem ser aceitas para que a construção da educação seja mais completa e eficaz, possibilitando a necessidade de rever conceitos e paradigmas, construindo uma nova concepção educativa.

Segundo Mendes (2006), no século XVI, começou a delinear a história da educação especial no mundo, quando a percepção de alguns estudiosos mudou com relação à possibilidade de educar os que até então eram considerados ineducáveis.

A partir da publicação da Declaração de Salamanca (ONU/ UNESCO, 1994), que foi o marco que oficialmente reconheceu a escola inclusiva por diversos países, influenciando diretamente na formulação das políticas públicas de educação inclusiva, houve, em alguns anos depois, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007), sendo publicado outro documento internacional significativo para a temática, incorporado à nossa legislação, com equivalência de uma emenda constitucional (2008).

A partir da publicação deste documento, o governo brasileiro ratificou o seu compromisso com os princípios da autonomia e da independência da pessoa, do respeito pela diferença, da não discriminação e acessibilidade, comprometendo-se a promover e a assegurar de forma plena e efetiva a participação e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. (SAMPAIO 2009, p.24)

Nesta perspectiva, foi instituída, pelo Governo Federal, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), com objetivo no acesso, na participação e na aprendizagem desse público nas escolas

regulares, garantindo, entre outros, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), caracterizando-se pela realização de atividades, diferentes das praticadas em sala de aula comum, em busca de eliminar as barreiras educacionais, visando a participação efetiva desses estudantes, levando em consideração as suas necessidades específicas e individuais.

Segundo o PNEEPEI (2008), tais atividades não devem ser substitutivas à escolarização, mas devem ser de natureza complementar e/ou suplementar à formação do público-alvo da educação especial, estimulando a autonomia individual dos alunos tanto dentro como fora das escolas.

A partir disso, de acordo com Poker *et al* (2013, p. 15), crianças com necessidades educacionais especiais passam a ter a garantia de uma pedagogia diferenciada, capaz de identificar e satisfazer as suas especificidades, proporcionando-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem de forma efetiva.

Contudo, para que ocorram resultados significativos tanto no ensino regular, como no Atendimento Educacional Especializado, de acordo com Antunes (2016), é necessário que a família ou o responsável pelo aluno com necessidades especiais apresente à escola uma comprovação especificando a tipologia da deficiência, ou seja, o laudo médico, a fim de que o apoio educacional seja realizado de maneira satisfatória, direcionada e eficiente.

Ressalta-se que, embora a Constituição Federal (Brasil, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleça que o Estado deva garantir o atendimento educacional especializado às pessoas com necessidades educacionais específicas, preferencialmente na rede regular de ensino, com a finalidade de assegurar o direito à uma educação de qualidade aos estudantes com necessidades educacionais especiais, sem distinção dos demais estudantes, sendo respeitado as particularidades de cada um e fornecendo orientações aos sistemas de ensino para que atendam esta demanda oferecendo os recursos materiais pedagógicos e didáticos necessários e adequados.

Segundo Batista e Mantoan (2006), é notável que não há uma verdadeira socialização, nem a construção de relações interpessoais, nem sociais e nem cognitivas, mas sim uma espécie de tolerância da presença do aluno com necessidades educacionais específicas em sala de aula, causando

consequentemente a perpetuação da segregação, embora este aluno esteja frequentando um ambiente escolar comum.

Conforme estabelecido nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a partir do teor da Resolução nº 2/2001, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve ocorrer nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), em horário oposto ao atendimento regular, segundo o que estabelece o MEC (2001), a fim de assegurar aos alunos, que apresentam necessidades educacionais específicas, as condições necessárias para uma educação de qualidade.

O programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, promovido pela Secretaria de Educação Especial/MEC, de acordo com Pasion *et al* (2014), tem o objetivo de assegurar condições de acesso, de participação e de aprendizagem no ensino comum, ao aluno com necessidades educacionais específicas, possibilitando a oferta do Atendimento Educacional Especializado, de forma não substitutiva à escolarização.

Segundo Brasil (2009), o AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.

Tem-se, portanto, que a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) se configura como um espaço destinado ao atendimento e serviço aos alunos com necessidades educacionais, sobre a ótica de um sistema educacional inclusivo (LOPES; MARQUEZINE, 2012).

Segundo o Documento Orientador do Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais estabelecido pelo Ministério da Educação, em 2012, elas devem ser constituídas de um espaço que apresente condições de acessibilidade e materiais pedagógicos adequados para o desenvolvimento do AEE.

A Sala de Recursos Multifuncionais contribui para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, por meio das atividades educativas inclusivas, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento das habilidades e das competências dos discentes, havendo, portanto, conforme estabelece Carleto *et al* (2013), a

necessidade de diálogo constante entre o professor da sala de recursos e os professores das salas de aulas do ensino regular, como também com os profissionais da escola e, principalmente, com a família dos alunos.

A sala de recursos multifuncionais, conforme estabelece a Resolução Nº 4/2009, precisa predispor de um espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade, além de equipamentos específicos e professores com formação na área.

Segundo Bauch (2014), neste ambiente educacional precisam ser realizadas atividades que estimulem a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, a linguagem, dentre outras atividades.

As salas de recursos multifuncionais, de acordo com Alves e Andrade (2015), podem ser classificadas em dois tipos: as salas do tipo I, idealizadas e concretizadas para receber os alunos com diversos tipos de deficiências, exceto a deficiência visual e as salas do tipo II, planejadas especialmente para receber apenas os alunos com deficiência visual, utilizando todos os recursos da sala do tipo I.

De acordo com o teor da Nota Técnica nº 11/2010, estabelecida pelo Ministério da Educação em 2010, a organização da prática pedagógica na SRM deve acontecer a fim de assegurar aos alunos com necessidades educacionais específicas, tais como com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades e com superdotação, o direito à educação plena e participativa, em igualdade com os demais alunos.

Para que isso ocorra, é necessário que seja elaborado um plano de AEE, a fim de que a prática educativa esteja articulada às habilidades e às necessidades educacionais específicas dos alunos, assim como também, que ocorra um planejamento de oferta do atendimento de forma individual e/ou grupal.

No AEE, o professor é o sujeito que organiza seu cronograma de atendimentos, de acordo com as características das questões apresentadas pelo aluno, entretanto, a partir da realidade escolar e de tantas especificidades a serem tratadas, muitas vezes, faz com que o professor ultrapasse a sua carga horária de trabalho.

Segundo Rocha (2017), a comunidade escolar, incluindo os professores, devem buscar novas posturas, novas habilidades e um bom aperfeiçoamento profissional para que permitam problematizar, compreender e intervir nas diferentes situações que se deparam, além de serem atuantes na construção de uma proposta

pedagógica inclusiva, buscando promover mudanças significativas para além do contexto escolar, considerando as diferentes necessidades dos alunos.

Nas últimas décadas, a ampliação das políticas de educação inclusiva tem provocado mudanças significativas na organização das instituições de ensino, especialmente no que se refere à garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Nesse contexto, os Institutos Federais passam a lidar com demandas crescentes relacionadas ao acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais específicas e, a partir da ampliação das políticas de educação inclusiva, houve uma demanda na reorganização dos Institutos Federais, especialmente diante do crescimento das matrículas de estudantes com necessidades educacionais específicas. Tal cenário impõe à gestão escolar o desafio de estruturar condições materiais, humanas e formativas capazes de sustentar o funcionamento do NAPNE e do AEE no campus.

Sob essa perspectiva, a pesquisa enfatiza o papel da gestão escolar do IFCE campus Tabuleiro do Norte, na mediação das políticas inclusivas, considerando sua função estratégica na provisão de condições institucionais para o funcionamento do NAPNE no referido campus.

A pesquisa tem como objetivo geral analisar, sob a perspectiva da gestão escolar, as condições institucionais de oferta do Atendimento Educacional Especializado no IFCE campus Tabuleiro do Norte, considerando a disponibilidade de recursos e de profissionais qualificados para atender às demandas inclusivas, com o propósito de analisar a disponibilidade de recursos e de profissionais qualificados em AEE no campus, assim como também verificar se já houve capacitação fornecida pela instituição de ensino aos profissionais que lidam com demandas inclusivas e quais as dificuldades enfrentadas pelo campus sobre o AEE.

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa insere-se na abordagem qualitativa, com delineamento descritivo-documental, realizando a interpretação das informações fornecidas pela gestão do campus. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário composto por questões abertas, com intuito de reunir informações sobre a percepção da gestão do campus acerca das condições institucionais do AEE.

Na etapa de construção do instrumento de coleta, procedeu-se à avaliação prévia por profissional com experiência na temática, conforme recomendam Hoss e

Caten (2010), antes de sua validação interna, realizada por meio do auxílio do coordenador do curso de especialização em AEE, que fez a aprovação das questões.

Os procedimentos metodológicos foram iniciados a partir do contato da pesquisadora com o atual diretor geral do IFCE campus Tabuleiro do Norte, para dialogar sobre a pesquisa, os seus objetivos e para solicitar autorização para realizar a pesquisa no campus, que se manifestou favorável à aplicação da pesquisa.

Reconhece-se como limitação da pesquisa o fato de que a coleta de dados seja realizada com apenas um participante da equipe gestora do campus, o que restringe a amplitude das interpretações. Contudo, a opção metodológica se justifica pelo caráter exploratório da investigação e pela centralidade do gestor na mediação das políticas institucionais.

O questionário destinado à gestão escolar, aplicado especificamente ao atual Diretor Geral do campus, foi desenvolvido de forma digital, no Google Formulários e disponibilizado com o prazo de uma semana para resposta, sendo composto por 5 questões, todas subjetivas, quais sejam: “A escola possui sala de recursos multifuncionais? Se sim, como funciona o atendimento ao discente que precisa de atendimento na sala? Se não, há previsão de construção da sala?”; “Quais os recursos são fornecidos pela escola para que os professores realizem um AEE adequado e eficaz?”; “Há profissionais especializados na escola (tais como o professor de AEE, com formação em educação especial e o profissional de apoio escolar) para realizar um atendimento adequado de estudantes que necessitem de AEE? Se sim, quais?”; “A escola já forneceu capacitação sobre AEE aos professores e aos profissionais que lidam diretamente com as demandas do ensino/pesquisa e extensão (CAE/CTP/CCA/COPEX)? Se sim, qual a periodicidade da capacitação e a modalidade (online ou presencial)? Se não, há previsão que ocorra essa capacitação?”; “Qual a maior dificuldade que a escola enfrenta com o Atendimento Educacional Especializado (AEE)?”.

As respostas à aplicação do questionário destinado à gestão escolar, aplicado especificamente ao atual Diretor Geral do campus, ocorreu de forma bem concisa, apresentando caráter sintético, limitando o aprofundamento e a discussão analítica pretendida.

A primeira questão do questionário aplicado à gestão escolar do IFCE campus Tabuleiro do Norte, qual seja: “A escola possui sala de recursos multifuncionais? Se sim, como funciona o atendimento ao discente que precisa de atendimento na sala?”

Se não, há previsão de construção da sala?” teve como resposta “Não”, ou seja, não houve nenhuma resposta quanto à previsão de construção da sala na escola, embora na segunda questão a seguir, o diretor informou que está em fase de compras de recursos.

A resposta da gestão quanto à inexistência de Sala de Recursos Multifuncionais evidencia uma lacuna estrutural relevante para a consolidação do Atendimento Educacional Especializado no campus. Embora haja menção à previsão orçamentária para aquisição de recursos, na segunda questão a seguir, a ausência do espaço específico sinaliza um descompasso entre o alinhamento normativo e a materialização institucional das políticas inclusivas no campus Tabuleiro do Norte do IFCE.

De acordo com as Diretrizes Operacionais para o AEE (Brasil, 2009), a Sala de Recursos Multifuncionais constitui elemento central na organização do atendimento educacional especializado, devendo dispor de recursos pedagógicos, tecnológicos e de acessibilidade adequada. Conforme estabelecem os pressupostos de Pasian, Mendes e Cia (2014) a inexistência desse espaço compromete a sistematização das práticas inclusivas e dificulta o planejamento pedagógico articulado e inclusivo.

A segunda questão do referido questionário, qual seja: “Quais os recursos são fornecidos pela escola para que os professores realizem um AEE adequado e eficaz?” foi respondida informando que está em fase de compras.

A resposta revela uma movimentação institucional, porém a efetivação ainda se encontra em estágio inicial, evidenciando a necessidade de planejamento estratégico mais consolidado. Tal cenário indica que o campus se encontra em processo de adequação às normativas, mas ainda não dispõe das condições concretas para o funcionamento pleno do AEE.

Conforme Lopes e Marquezine (2012), a disponibilização de recursos materiais deve estar articulada a um projeto pedagógico inclusivo, não se restringindo à aquisição de equipamentos. Assim, a consolidação do atendimento educacional especializado requer não apenas investimento financeiro, bem como uma organização sistemática da oferta, o acompanhamento e a avaliação contínua das ações implementadas.

A terceira questão do referido questionário, qual seja: “Há profissionais especializados na escola (tais como o professor de AEE, com formação em educação especial e o profissional de apoio escolar) para realizar um atendimento adequado de

estudantes que necessitem de AEE? Se sim, quais?" Foi respondido apenas que há uma cuidadora na escola, entretanto, a resposta não contemplou informações sobre a atuação do NAPNE que atua no campus.

A ausência de menção explícita ao professor especializado sugere fragilidade na estrutura de pessoal do campus destinada ao atendimento ao público-alvo da educação inclusiva.

Mendes (2006) aponta que um dos pilares para a efetividade da inclusão escolar é a formação docente, materializada na presença de um professor especializado na escola, que tenha o conhecimento técnico e uma fundamentação teórica adequada para o uso de práticas pedagógicas inclusivas.

Desse modo, evidencia-se que o desafio não se limita à contratação de profissionais, mas envolve investimento contínuo em qualificação docente e na integração entre áreas institucionais.

A quarta questão do referido questionário, qual seja: "A escola já forneceu capacitação sobre AEE aos professores e aos profissionais que lidam diretamente com as demandas do ensino/pesquisa e extensão (CAE/CTP/CCA/COPEX)? Se sim, qual a periodicidade da capacitação e a modalidade (online ou presencial)? Se não, há previsão que ocorra essa capacitação?" Foi respondida que em várias ocasiões foram realizados eventos sobre o tema, mas o diretor não especificou quais foram estas capacitações, nem o público-alvo, nem a periodicidade e nem a modalidade.

A resposta da gestão sem detalhamento quanto à periodicidade ou abrangência, sugere ausência de política formativa sistematizada e contínua. Conforme estabelece Bauch (2014), ações pontuais não são suficientes para consolidar práticas inclusivas no âmbito escolar.

A formação continuada, quando estruturada de maneira permanente e articulada ao projeto pedagógico institucional, contribui para o fortalecimento da cultura inclusiva e para a superação de práticas exclusivamente integradoras. Assim, a falta de clareza sobre a política formativa pode indicar que a inclusão ainda não se encontra plenamente institucionalizada no planejamento estratégico do campus.

A quinta questão do referido questionário, qual seja: "Qual a maior dificuldade que a escola enfrenta com o Atendimento Educacional Especializado (AEE)?", foi respondida indicando que a principal dificuldade reside na falta de conhecimento técnico sobre o tema.

Contudo, ao analisar o conjunto das respostas obtidas, ainda que externamente à realidade cotidiana do campus, compreende-se que tais dificuldades se manifestam, sobretudo, no plano técnico-formativo. A efetivação prática do AEE exige consistente fundamentação teórica que subsidie ações pedagógicas capazes de atender às demandas individuais e específicas dos estudantes público-alvo da educação especial.

Nessa perspectiva, torna-se fundamental alinhar a atuação institucional aos dispositivos normativos, resoluções e legislações vigentes, de modo a garantir a operacionalização qualificada do atendimento educacional especializado.

Desse modo, evidencia-se a importância da clareza quanto aos direitos dos estudantes e aos deveres institucionais, a fim de garantir o alcance dos objetivos educacionais, respeitados os limites de atuação de cada instância envolvida.

A análise das respostas evidencia que o campus ainda apresenta lacunas estruturais importantes para a consolidação do Atendimento Educacional Especializado. Destaca-se, portanto, a inexistência de Sala de Recursos Multifuncionais, embora haja indicação de planejamento orçamentário para aquisição de materiais.

No que se refere aos recursos humanos, verificou-se a presença de profissional cuidador, porém sem a constituição plena de equipe especializada em AEE. Ademais, a gestão reconhece a limitação do conhecimento técnico como principal entrave à efetivação das práticas inclusivas, revelando que a própria gestão reconhece lacunas formativas.

Tal reconhecimento demonstra abertura para avanços, mas também evidencia que a consolidação do AEE no campus Tabuleiro do Norte depende de investimento sistemático em formação à comunidade escolar envolvida com o público-alvo da educação inclusiva.

Observa-se, portanto, que, embora haja reconhecimento institucional da demanda, a materialização das políticas inclusivas ainda se encontra em estágio inicial, exigindo planejamento sistêmico e investimento continuado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa evidenciam que o IFCE campus Tabuleiro do Norte tem avançado no reconhecimento das demandas relacionadas à escolarização

inclusiva; entretanto, persistem lacunas estruturais e formativas que requerem maior protagonismo da gestão escolar na consolidação de políticas institucionais mais efetivas.

A ausência da Sala de Recursos Multifuncionais, associada à necessidade de ampliação da formação continuada dos profissionais, evidencia que a consolidação do AEE no campus depende de priorização institucional efetiva e não apenas de alinhamento normativo. É necessário, portanto, a adoção de planejamento estratégico integrado, capaz de articular recursos, formação continuada e monitoramento sistemático das ações inclusivas.

A pesquisa contribui ao evidenciar desafios concretos enfrentados pelo IFCE campus Tabuleiro do Norte na materialização das políticas inclusivas. Recomenda-se que estudos futuros ampliem o número de participantes e incluam diferentes segmentos da comunidade escolar, a fim de aprofundar a compreensão acerca da efetividade do Atendimento Educacional Especializado na Educação Profissional e Tecnológica.

A gestão escolar, assim como toda a comunidade escolar, que lida com a educação inclusiva, inclusive o NAPNE do campus, precisa conhecer as leis vigentes e suas prerrogativas legais para cobrar o que é de direito do aluno e compreender qual o dever da escola, ou seja, é notável que este é um caminho longo de mudanças que tem que ocorrer e que requerem a colaboração e a integração de toda a comunidade escolar, com um objetivo em comum, que é fornecer assistência diretamente no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas, promovendo ações destinadas à permanência e ao êxito desses alunos de forma isonômica, portanto, torna-se imprescindível que a gestão adote planejamento estratégico voltado à educação inclusiva, articulando recursos, formação continuada e acompanhamento sistemático das ações.

REFERÊNCIAS

ALVES, C.R.S.T; ANDRADE, M.P.F. A Sala de Recursos Multifuncional como um ingrediente essencial na inclusão de crianças especiais, na escola regular de ensino. Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão, Rio Grande do Sul, v. 3, n. 1, p.320- 326, fev. 2015.

ANTUNES, K.C.V. EXCLUSÃO E INCLUSÃO: DOIS LADOS DA MESMA MOEDA. *Revista Faces de Clío*, Juiz de Fora, v. 2, n. 3, p. 54-78, jun. 2016.

BATISTA, C. A. M; MANTOAN, M. T. E. *Educação inclusiva: atendimento educacional especializado para a deficiência mental*. Brasília/DF: MEC/SEESP, 2006.

BAUCH, K.B. *Os desafios da escola pública Paranaense na perspectiva do professor PDE*. Versão 2014.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Presidência da República*, [2019].

_____. Ministério da Educação (2001). **Diretrizes nacionais para a educação especial educação básica**.

_____. Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009. *Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial*. Diário Oficial da União. Brasília: CNE/CP, 2009.

CARLETO, E. A. et al. Sala de recursos multifuncionais: inclusão ou exclusão escolar? *Revista História e Diversidade*, Cáceres v.2, n.1, p.129-154, jun. 2013.

HOSS, M. e CATEN, C. S. Processo de Validação Interna de um Questionário em uma Survey Research Sobre ISO 9001:2000. *Produto & Produção*, v. 11, n. 2, pp. 104-119, 2010.

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE). Resolução CONSUP / IFCE nº 143, de 20 de dezembro de 2023: Regulamento dos NAPNES.

MAZZOTTA, M. J. S. (1989). *Evolução da educação especial e as tendências da formação de professores de excepcionais no Estado de São Paulo*. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

MENDES, E. G. (2006). **A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil**. *Revista de Educação*, 11(33), 387-405.

PASIAN, M.S., MENDES, E.G., CIA, F. Salas de recursos multifuncionais: Revisão de artigos científicos. *Revista Eletrônica de Educação*, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 213-225, nov. 2014.

POKER, Rosimar B. [et. al.]. **Plano de desenvolvimento individual para o atendimento educacional especializado**. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2013.

ROCHA, A.B.O. O papel do professor na educação inclusiva. **Ensaios Pedagógicos**, Sorocaba, v. 7, n. 2, dez. 2017.

SAMPAIO, Cristiane T. SAMPAIO, Sônia M. R. **Educação inclusiva: o professor mediando para a vida**. Salvador: EDUFBA, 2009.

SASSAKI, Romeu Kasumi. **Inclusão: Construindo Um a Sociedade Para Todos.**
Rio de Janeiro: WVA, 1999.